

FREDERIK SHOPEN PRELYUDIYALARDA MAVZUIYLIK TASNIFI

M.A.Jumabaeva

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi
“San`atshunoslik” yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqiy asardagi mavzuiylikning o‘rni ko‘rib chiqiladi. Mashhur romantik kompozitor Frederik Shopinning 24 preludiyasi mavzuiy nuqtai nazardan tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: musiqa, musiqiy mavzu, prelyudiya, garmonik mavzu, melodik mavzu, kompleks, figuratsion mavzu, melodik-ritmik.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕЛЮДИЯ ФРЕДЕРИКА ШОПЕНА

Аннотация: В данной статье рассматривается место тематизма в музыкальном произведении. Были проанализированы с точки зрения тематизма 24 прелюдии знаменитого композитора-романтика Фредерика Шопена.

Ключевые слова: музыка, музыкальная тема, прелюдия гармоническая тема, мелодическая тема, комплекс, фигурационная тема, мелодико-ритмический.

THEMATIC CLASSIFICATION PRELUDE BY FREDERIC CHOPIN

Annotation: This article examines the place of thematicism in a musical work. 24 preludes by the famous romantic composer Frederic Chopin were analyzed from a thematic point of view.

Key words: music, musical theme, prelude, harmonic theme, melodic theme, complex, figurative theme, melodic-rhythmic.

Yevropa musiqa san’ati XVIII asrda klassitsizm oqimida rivojlangan bo‘lsa XIX asrda romantizm oqimi kirib keldi. Dastlab, bu oqim adabiyotda so‘ngra esa musiqada shakllana boshladi. Yevropa musiqasida yo‘nalish sifatida 1820-yillarda shakllandi va deyarli barcha mamlakatlarni qamrab oldi. Kompozitorlar ijodida yangi mavzudagi asarlar va janrlar yaratildi. Bu kompozitorlar ichida o‘ziga xos asarlari bilan ajralib turuvchi ijodkor Friderik Shopen hisoblanadi.

Romantizm oqimida ijod qilgan mashhur kompozitor, pianinochi, fortepiano minyaturasining asoschisi Frederik Shopen 1810-yilda Varshava yaqinidagi Jelyazo

Volya qarorgohida o‘qituvchi oilasida dunyoga kelgan. Uning musiqiy iste’dodi erta namoyon bo‘lgan. Yetti yoshidayoq kompozitorning ilk polonezlari nashr etilgan.

Shopen hayoti davomida ko‘plab asarlar yozdi, gastrol safarlarda bo‘lib, o‘z zamonining eng mashhur pianinotchisi va kompozitor sifatida tanildi. Shu jumladan, kompozitor ikkita fortepiano va orkestr uchun konsert, 3ta sonata, 58 ta mazurka, 4ta skertso, 4ta ballada, 21ta naktyurn, 27ta etyud, 24ta prelyudiya yozgan. Bundan tashqari 19ta qo‘shiq, vilonchel va fortepiano uchun sonatalar va boshqa asarlar muallifidir³.

Shopen ijodining asosi bu fortepiano musiqasidir. Chunki deyarli barcha asarlarini aynan shu cholg‘u uchun yozgan va o‘z uslubini fortepianoda namoyon etgan. Kompozitorni o‘ziga xos musiqiy janr va shakl yaratuvchisi deyishimiz mumkin. Masalan, ballada, skertso, fantaziyalarni mustaqil cholg‘u janriga aylantirdi. Mazurka va polonezlarni yangicha badiiy qiymatlarini oshirib yaratdi. Eng muhimi esa prelyudiya janrini mustaqil janr sifatida tasdiqladi.

Shopenning 24ta prelyudiyasi Iogan Sebastyan Baxning prelyudiya va fugalari singari major va minor ohangdoshligini o‘z ichiga qamrab oladi. Lekin Baxning prelyudiya va fugalariidan farqi Shopen prelyudiyalari kvinta doirasi asosida yozilgan. Yan‘i, C-dur va uning parallel minoridan boshlanib, birinchi diezli tonalliklardan o‘tib, so‘ngra esa bemol tonalliklari keladi va butun prelyudiyani F-dur va d-moll yakunlaydi⁴. Umumiy tarzda Shopenning barcha prelyudiyalari rivojlanishi shiddatli va avjlarning yaqqol ko‘rinishi bilan ifodalanadi.

Shopen prelyudiyalari mavzuiylik jihatidan barcha musiqiy mavzu turlarini o‘z ichida qamrab olgan va muvzuiylikni yorqin ko‘rsatib berishga harakat qilgan. Masalan: uning birinchi prelyudiyasi C-dur tonalligida Agitato tempida, 2/8 o‘lchovida yozilgan bo‘lib, prelyudiyani mavzuiylik jihatidan ko‘rib chiqadigan bo‘lsak figuratsion mavzuga asoslangan. Xuddi shu mavzu turini G-dur, D-dur, prelyudiyalarida ham kuzatishimiz mumkin.

Misol: C-dur prelyudiyasi

³ B.R.Yakubov “Xorijiy mamlakatlarda musiqa adabiyoti” fanidan Ma‘ruzalar matini

⁴ A.X.Trigulova “Xorijiy musiqa adabiyoti”

Agitato. F. Chopin.

1. *mf*

cresc.

stretto

scen.

do

Musiqashunos olim E.Ruchevskaya mazuiylikni 6ta turga bo‘lgan va uni orasida garmonik mavzu ham mavjud. Shopenning a-moll tonalligida yozilgan prelyudiyasi ham garmonik musiqiy mavzuda yozilgan. Lekin, yana bir musiqashunos olim M.Aronovskiy garmonik mavzuni sof holatda amaliyotda kam qo‘llaniladi deb keltirib o‘tgan. Bu prelyudiyada ham xuddi shunday yan’i faqat garmonik akkordlar ketma-ketligida emas balki melodik fakturlar bilan uyg‘unlikda kelgan. Oxirida garmonik akkordlar bilan tugatiladi. Bundan tashqari e-moll, E-dur, gis-moll prelyudiyalarini ham aynan shu mazuiylik tasnifiga kiritishimiz mumkin. Lekin, As-dur, g-moll va c-moll tonlligidagi prelyudiyalarida garmonik mavzu sof holatda keltirilgan. Prelyudiyalarda ikkita ovozda ham garmonik akkordlar ketma-ketligi mavjud.

Misol:

As-dur prelyudiyasi

Shopen ba’zi prelyudiyalarida ikkita musiqiy mavzu ham birlashtirgan. Masalan: h-moll va Fis-dur tonalligidagi prelyudiyasi garmonik va melodik mavzular uyg’unligida yozilgan. Kompozitorning boshqa prelyudiyalarida kuy yuqori ovozda keltiriladi. Bunda esa kuy pastki ovozda keladi va tinglovchining barcha e’tibori melodik mavzuga qaratiladi, ya’ni pastki kuyga. Jo’rlik esa kuyning kengligi va kuychangligini ko’rsatishga yordam beradi. F-dur va b-moll tonalligidagi prelyudiyalarida ham ikkita mavzu birlashtirilgan. Lekin, kuy bularda yuqori ovozda yangraydi.

Misol: b-moll prelyudiyasi

Es-dur va es-moll prelyudiyalari mavzusi kuychang melodik-ritmikdir. Ya’ni, akkordlarsiz ikkita ovozda ham faqat bir ovozli ritmik jihatdan teng kuy yangraydi.

Kompleks mavzu - bu musiqaning barcha elementlari muhim ro‘l o‘ynovchi mavzu turidir. Shopen boshqa prelyudiyalarida shu mavzuni ko‘rsatib berishga harakat qilgan. Jumladan, fis-moll prelyudiyasi. Bunda kuy, ritm va garmoniyalar uyg‘unligida yozilgan. Bundan tashqari bularni cis-moll, Des-dur, d-moll, g-moll, f-moll prelyudiyalarida ham kuzatishimiz mumkin.

Misol: Des-dur prelyudiyasi

15. *Sostenuto.*

Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki Shopen prelyudiyalari musiqiy mavzuiylik jihatidan rang-barangligi tinchlovchi e‘tiborini o‘ziga qaratadi. Har bir prelyudiya yagona timsolni ifodalashga qaratilganligi bilan birga tuzilishi, kuy rivojlanishi jihatidan takrorlanmasdir. F.Shopen o‘z prelyudiyalari orqali bu janrni musiqiy muvzusi nuqtaiy nazardan yuqori pag‘onaga ko‘tarilishiga o‘z hissasini qo‘shganligi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.B.R.Yakubov “Xorijiy mamlakatlarda musiqa adabiyoti” fanidan Ma’ruzalar matni Farg’ona., 2005

2.A.X.Trigulova “Xorijiy musiqa adabiyoti” Toshkent.,2009 “Ilm ziyo” nashiriyoti.